

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Abdurasulova Barno Avazbekovna

**ODAM BOSH TASVIRINI QALAM TASVIRDA SODDALASHTIRILGAN
USULLARDA CHIZISHNI O'RGANISH**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/MAY

